

SHIFOXONADAN TASHQARI IKKI TOMONLAMA INTERSTITSIAL PNEVMONIYA: MUAMMO VA YECHIMLAR

Raximberganov S.R.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Davolash fakulteti talabasi,
Ichki kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrası, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Urganch filiali

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchisi, PhD, Sapayeva Z.A.

Kirish. Interstitsial pnevmoniyaning kechishiga organizmning rezistentligi, reaktivligi, immun tizim holati, bemorning yoshi shuningdek qondagi gemoglobin miqdori ham bog'liq, chunki kasallik patogeneziga organizmning gipoksiyasi asosiy rol ni o'ynaydi. Temir metabolizmi hamda anemiya koronavirus infeksiyasi shakllantirayotgan kasallikda poliorgan patologiyalar shakllanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Bemorlar birinchi navbatda birlamchi bo'g'inga murojlat qilishadi.

Tadqiqot maqsadi. Surunkali anemiyasi mavjud bemorlarda shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniyaning kechish xususiyatlarini o'rganish. Surunkali anemiya bilan og'riqan bemorlarda shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniyaning uchrash chastotasini jins va yosh kesimida aniqlash.

Materiallar va uslublar: Nogospital ikki tomonlama interstitsial pnevmoniya. Surunkali temir defitsit anemiya tashxisi bilan Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga davolanayotgan 50 nafar bemor tadqiqotga jalb qilindi. Ulardan anamnez yig'ildi, laborator-instrumental tekshiruvlar o'tkazildi.

Natijalar. Jami tadqiqotda 50 nafar bemor qatnashgan bo'lib, ularning 44%(22nafar)ni erkaklar hamda 56%(28 nafar)ni ayollar tashkil etdi. Yosh jihatdan esa 30 yoshdan kichiklar 4%(2nafar)ni, 30-50-yosh intervalda 28%(14nafar)ni, 50-70-yosh inetrvalda 48%(24nafar)ni, 70 yosh va undan kattalar esa 20%(10 nafar)ni tashkil etdi. Qondagi gemoglobin miqdori bo'yicha esa bemorlar 4ta guruhga ajratildi: 1)Hb110g/l-4%(2nafar)ni tashkil etdi. Kompyuter tomografiyasi xulosasiga ko'ra o'pkaning shikastlanishi hamda o'rtacha tuzalishi muddati qondagi gemoglobin miqdoriga ko'ra o'zgarishi kuzatildi: qondagi gemoglobin miqdori 70-90-g/l inetrvalda bo'lgan bemorlarda o'pkaning zararlanishi maksimal 65%, minimal 30%ni, tuzalish davri esa o'rtacha 7.5 kunni; 90-110g/l intervalda esa o'pkaning zararlanishi maksimal 40%, minimal 25%, tuzalish davri maksimal 7 kunni; gemoglobin miqdori 110g/ldan katta bemorlarda o'pka zararlanishi maksimal 30%, minimal 5%, tuzalish davri 5,5 kunni tashkil etishi aniqlandi.

Xulosa. Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniya asosida yallig'lanishdan tashqari gipoksiya ham yotadi. Ushbu kasallik patogenezida fon kasalliklarning ham roli katta. Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial 636 pnevmoniyaning surunkali anemiya bilan komorbid holatda kelishi o'pkaning shikastlanishiga, organizmning umumiy holatiga, kasallikdan tuzalish muddatiga ta'sir o'tkazadi. Ushbu kasallikning surunkali anemiya bilan komorbid holatda uchrashi jinslar kesimida ayollarda yuqori, yosh nisbatida 50-70-yosh intervaldagi bemorlarda yuqori. Ushbu kasallikni davolashda va davo samaradorligini oshirishda anemiyani bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkillashtirish orqali o'pka zararlanishini kamaytirish, bemorlarning tuzalish davrini kamaytirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, gipoksik holatlar rivojlanishi oldini olishda, markaziy asab tizimi shikastlanishlarining kamaytirishga erishish mumkin bo'ladi.